

Regd. No. 21747

ISSN 2277-2014

Research Discourse

An International refereed research Journal

Year-VI

Supplement 2016

भारतीय साहित्य, संस्कृति और समाज

Editor

Dr. Anish Kumar Verma

Associate Editors

Dr. Rajeev Kumar Tripathi

Dr. Purusottam Lal Vijay

Regd. No. 21747

ISSN 2277-2014

Research Discourse

An International refereed research Journal

Year-VI

Supplement 2016

भारतीय साहित्य, संस्कृति और समाज

Editor

Dr. Anish Kumar Verma

Associate Editors

Dr. Rajeev Kumar Tripathi

Dr. Purusottam Lal Vijay

Published by :

South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

20. हड़प्पा सभ्यता में देवी उपासना के प्रतीक एवं
शाक्त धर्म पर उसका प्रभाव
देवेश कुमार सिंह 61-63
21. मध्यपाषाण काल प्रथम संग्राहक अवस्था
कमल कृष्ण राय 64-68
22. 'रावण तुम बाहर आओ' में राजनीतिक विद्रूपता
निवेदिता 67-69
23. युवाओं में नशीले पदार्थों के दुर्यसन में योग की भूमिका
डॉ० दीप्ति सिंह 70-73
24. भारतीय पौराणिक जनपद
डॉ० विनीता वर्मा 74-77
25. गाँधी और उनका सर्वोदय: आज की महती आवश्यकता
डॉ० गौतम आनन्द सिंह 78-80
26. जीवन-मूल्यों का बदलता स्वरूप और परिवार की भूमिका
डॉ० सन्तोष कुमार सिंह 81-82
27. प्राचीन वाङ्मय में मानवाधिकार की एक झलक
डॉ० महेश कुमार कुमावत 83-85
28. राष्ट्र मंदिर के कुशल शिल्पी : सरदार पटेल
डॉ० विजय सिंह मावई 86-88
29. राजनीति विज्ञान में विज्ञानत्व की संभावना
डॉ० गोपाल सिंह 89-93
30. महाकवि कालिदास के नाटकों में प्राप्त चित्रकला के विविध सन्दर्भ
डॉ० अरुण बोस 94-96
31. प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति में नालन्दा
विश्वविद्यालय के आचार्यों का योगदान
डॉ० जय प्रकाश पाण्डेय 97-98

महाकवि कालिदास के नाटकों में प्राप्त चित्रकला के विविध सन्दर्भ

डॉ० अरुण बोस*

चित्रवाला अर्थात् "आलेख्य वाला" जिसमें विभिन्न प्रकार के चित्रों को बनाने की निहित होती है। चित्रकारी से तात्पर्य है सुन्दर आलेख तैयार करना, भवनों की साज सज्जाकरी, रूपरेखा बनाना एवं उनके रंगों का निर्धारण करना, दर्शनीय चित्रों (सुन्दर तस्वीर) को बनाना, मनमोहक काष्ठ निर्मित कलाकृतियों को तैयार करना अथवा मूर्तिकला निर्माण आदि कार्यों से। उक्त सभी प्रकार को कृत्य चित्रकला को अन्तर्गत आते हैं। प्राचीन काल में प्रशासन कुशल कलाकार मात्र मानवों के आँकड़ें ही तैयार नहीं करते थे, बल्कि चित्रकला के द्वारा अपने राज्य की सीमा रेखा का एवं अपने राज्य का मानचित्र (नक्शा) भी तैयार किया करते थे जबकि आधुनिक काल में चित्रकला का प्रयोग यंत्र-तंत्र, सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। ग्रामीण क्षेत्रों रहने वाले कुछ व्यक्ति, विशेष रूप से ग्रामीण महिलाएँ अपने शारीरिक अंगों पर टैटू चित्र, फूल किसी व्यक्ति विशेष का नाम अथवा अपने इष्ट देव का नाम (भगवन्नाम) को एक नुकीली सुईदार अमिट स्याही की मदद से अपने अंगों पर बनवाते हैं। इसी प्रकार कई मांगलिक एवं शुभ कार्यों के अवसर पर भी चावल को पेस्ट की मदद से लोग जमीन या फर्श पर चित्रों (रंगोली) को बनवाते हैं। चित्रकला का सर्वप्रथम उल्लेख "ऋग्वेद" को प्रथम मण्डल में प्राप्त होता है जहाँ चमड़े पर बने हुए अग्निदेव को चित्र का वर्णन उपलब्ध होता है महाभारत काल में भी चित्रकला का प्रमुख स्थान था। इसी प्रकार महाकवि श्रीहर्ष विरचित "नैषधीयचरितम्" के प्रथम सर्ग में महारानी दमयन्ती ब्रह्मण्ड को सर्वाधिक रूपवान पुरुष एवं स्त्री (महिलाएँ) का चित्र बनवाने के लिए एक कलाकार को आदेश देती है। इसमें अतिरिक्त अन्नान्य ग्रन्थों में भी चित्रकला विषयक चर्चा प्राप्त होती है किन्तु यहाँ पर शोधप्रबन्ध से सम्बन्धित ग्रन्थों में वर्णित चित्रकला की ही चर्चा प्रस्तुत की जा रही है। 'मालविकाग्निमित्र' में चित्रकला का उल्लेख अनेक स्थलों पर हुआ है। दासी द्वारा यह पूछने पर कि राजा ने मालविका को कैसे देखा क्योंकि मालविका राजा से सदैव दूरस्थ ही रहा करती थी फिर वह राजा को समझ कैसे आ गई इसका प्रत्युत्तर दूसरी दासी देता हुई कहती है कि सूनों देवी (धारिणी) एक दिन चित्रशाला में बैठकर चित्रकार द्वारा निर्मित एक नवीन चित्र देख रही थी¹ तथा चित्रित मालविका को देखकर ही राजा उस पर आसक्त हो जाते हैं।²

इस प्रकार मालविका को देखकर राजा अग्निमित्र का उसके प्रति आसक्त हो जाना चित्रकार की अनिर्वचनीय निपुणता का घातक है। चित्र को इतनी कुशलता से चित्रित करना कि उसे देखकर यह ज्ञात हो जाता था कि चित्र में चित्रित स्त्री अनुपम सुन्दरी ही होगी।

मालविका का चित्र देखकर राजा उससे प्रत्यक्ष रूप से मिलना चाहते हैं जहाँ विदूषक के कथन से ज्ञात होता है कि "राजाज्ञा है यदि भाग्यवश मालविका का चित्र देखने को मिल जाए तो उससे प्रत्यक्ष रूप से मिल लेना इसलिए अब हमें उससे प्रत्यक्ष रूप में मिलना चाहिए तथा इसकी सूचना भी हमें राजा को दे देनी चाहिए।³ क्योंकि राजा चित्र देखकर ही मालविका पर आसक्त हो चुका होता है। मालविका को देखकर राजा कहता है कि चित्रगत मालविका को देखकर हमारे मन में यह सन्देह अवश्य उठा था कि वह इतनी सुन्दर नहीं होगी किन्तु इसको साक्षात् देखकर अब तो हमारी राय में यह चित्रकार अपनी कला में खूब सफल नहीं हुआ है जिसने इसका चित्र बनाया था।⁴ अर्थात् उस समय जैसे उसने चित्र बनाया था उससे भी कई गुना अधिक सुन्दर इस सुन्दरी मालविका का अनुपम सौन्दर्य है। अतएव तत्कालीन समय में चित्रकार अपनी चित्रकारी में अत्यधिक निपुण होते थे। क्योंकि चित्रकला सिखाने के लिए आचार्य होते थे तथा आजकल की भांति उस समय भी चित्रों की प्रदर्शनी लगती थी जैसा कि उपरोक्त चित्रशाला शब्द से स्पष्ट होता है।

जबकि 'विक्रमोर्वशीय' नाटक में चित्रकला का उल्लेख तब हुआ है जब राजा कोशी नामक दानव से उर्वशी को मुक्त कराने जाता है तथा अपने रथ के विषय में कहता है कि भिन्न-भिन्न होते हुए मेघ धूलि के समान

*प्रवक्ता, संस्कृत विभाग, राजकीय महिला महाविद्यालय, कटुआ, जम्मू व काश्मीर

मेरे रथ के आगे जा रहे हैं। तीव्रता से घूमते हुए रथ के पहियों के डंडों के मध्य में ऐसा प्रतीत होता है मानों एक दूसरी पहियों के डंडों के मध्य में ऐसा प्रतीत होता है मानों एक दूसरी पहियों के डंडों की पंक्ति की रचना कर रहे हैं। घोड़ों के शिर में लगा हुआ ऊँचा चंवर चित्र में स्थित शान्त चित्र के समान स्थित प्रतीत हो रहा है एवं झण्डे का कपड़ा हवा के बंग से रथ के एक भाग में (किनारे) तथा झण्डे के डण्डे के आगे एक हाथ लहराता हुआ प्रतीत हो रहा है।⁵ इस प्रकार राजा पुरुखा के तेज गति से दौड़ते हुए घोड़ों के चंवर चिलिखित से प्रतीत हो रहे हैं तथा दूसरी ओर विचारमग्न विदूषक की तुलना चित्रलिखित वानर से की गई जब चेटी कहती कि अरे। आर्य माणवक तो चित्र में चित्रित वानर के समान शान्त बैठकर कुछ सोच रहा है।⁶ इस प्रकार राजा पुरुखा के रथ के उपर हरिणसदृश चिन्ह से अंकित लहराती पताका का उल्लेख जो किसी चित्रकार द्वारा चित्रित की गई होगी।⁷

नाटक के द्वितीय अंक में विदूषक राजा को उपाय बतलाता है कि आप स्वप्न में मिलन कराने वाली नींद का सेवन कीजिये अथवा चित्रफलक में आदरणीय उर्वशी का चित्र बनाकर देखते हुए अपने मन का अनुरंजन कीजिए।⁸ इसके पश्चात् राजा कहते हैं कि मेरे हृदय में दिन रात अन्दर ही अन्दर कामदेव के वाण काँटे के समान चुभे हुए हैं फिर मैं स्वप्नावस्था में मेल कराने वाली नींद कैसे पा सकता हूँ यदि चित्र रचना करूँ तो उस सुन्दर मुखवाली का चित्र समाप्त करने से पहले मेरी आँखों में आँसू न निकले यह भी नहीं हो सकता है।⁹

इससे स्पष्ट होता है कि राजा पुरुषा एक सफल चित्रकार भी थे इसी प्रकार अभिज्ञानशाकुन्तल में भी अनेकों स्थानों पर चित्रकला का वर्णन हुआ है। जहाँ एक ओर नही के गीत से सारी सभा चित्रलिखित सी हो जाती है। नही की प्रशंसा में सूत्रधार का कथन है कि आर्ये। नही ने बहुत सुन्दर गीत गाया। तुम्हारे रागयुक्त इस मनोहर गीत से आकृष्ट चित्तवाला यह रंगस्थलवर्ती दर्शक समाज लिखित सा प्रतीत हो रहा है। तो अब किम नाटक का प्रयोग करके इस समाज को अनुराजित करें।¹⁰ वहीं दूसरी ओर राजा दुष्यन्त शकुन्तला के अनुपम सौन्दर्य को प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा द्वारा पहले उसे मन से चित्रित किया गया होगा तथा चित्र के दोष मुक्त हो जाने पर ही उसमें उनके द्वारा प्राणों का संचार कर दिया गया होगा।¹¹ प्रस्तुत नाटक के चतुर्थ अंक में भी शकुन्तला की सखी प्रियंवदा कहती है कि अनुसूया, देखो तो वाम हाथ पर मुख रखे हुए मेरी प्रिय सखि चित्रलिखित सी प्रतीत हो रही है।¹² इसी अंक में प्रियम्बदा एवं अनुसूया चित्र देखकर ही शकुन्तला का आभूषण पहनाती हैं। दोनों सखिया कहती हैं कि अरी हमने कभी आभूषणों का उपयोग नहीं किया। चित्र कर्म के परिचय से ही तेरे अंगों पर आभूषण सजाती हूँ।¹³

नाटक के पृष्ठ अंक में राजा मधुकर को फटकारते हुए कहते हैं कि हे भृमर। बिना कुम्हलाए हुए नव तरु-पल्लव के समान सुन्दर तथा मेरे द्वारा रति कीड़ा में दयापूर्वक पान किये गये प्रिया (शकुन्तला) के बिम्बाद्यार का यदि तू स्पर्श करता है तो मैं तुझे कमल के मध्यभागरूप बन्धन में डाल दूँगा। इस पर विदूषक कहता है कि महानुभाव। यह तो चित्र है।¹⁴ यह दर्शन के सुख का अनुभव करने वाले मुझे स्मरण दिलाकर तुमने प्रिया को फिर चित्र बनाकर दिखा दिया है।¹⁵ राजा दुष्यन्त शकुन्तला के विरह से दुःखी होते हुए कहते हैं कि मेरे आँसू भी चित्र में स्थित शकुन्तला को नहीं देखने देते हैं।¹⁶ प्राचीनकाल में चित्रों को पहले वर्णिका अथवा ऐसी वस्तु से रेखांकित किया जाता होगा जिसे मिटाकर दुबारा से चित्र बनाया जा सके। इस सन्दर्भ में स्वयं दुष्यन्त का कथन है कि यद्यपि इस चित्र में जो-जो भाग ठीक नहीं है उसे ठीक करता हूँ तथापि उसका लावण्य रेखाओं के द्वारा कुछ ही ठीक हुआ है।¹⁷ क्योंकि राजा दुष्यन्त स्वयं एक कुशल चित्रकार भी हैं। यह बात तब स्पष्ट होती है जब राजा विदूषक से कहते हैं कि इस चित्र में मेरे भावों का चिह्न है। (चित्र के) रेखा-प्रान्तों (किनारे) पर स्वेदयुक्त अंगुलियों को रखने से मलिनचिह्न दिखाई पड़ रहा है तथा यह एक (चित्रगत शकुन्तला) कपोल पर पड़ा हुआ रंग के फूल जाने से दृष्टिगोचर हो रहा है।¹⁸ इसी प्रकार दुष्यन्त के द्वारा तपोवन के समीप मालिनी नदी के रेतीले तट हिमालय पर्वत की पावन चोटियाँ, जिन पर हिरणों के झुण्ड बैठे हुए हैं तथा वृक्षों की शाखाओं पर लटके हुए बिल्वकुल वस्त्रों का जो चित्रण चित्रकार ने प्रस्तुत किया है उससे यह विदित होता है कि चित्रकार कितने अधिक सूक्ष्मदर्शी प्रतिभा वाले होते थे।¹⁹

महाकवि कालिदास विरचित नाटकत्रय का अनुशीलन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कालिदास के समय पर कुशल चित्रकार होते थे। जिनकी चित्रकारिता असाधारण अभ्यास विदग्धता एवं योग्यता को अपेक्षा रखती है। क्योंकि चित्र सदैव वहीं सुन्दर माना जाता था जिसमें वर्णों का सौन्दर्य, भावों की अभिव्यंजना एवं सजीवता विद्यमान हो।

सन्दर्भ :

1. शृणु चित्रशालां गता देवी चित्रलेखमाचार्यस्यालोकयन्ती तिष्ठति, मालविकाग्निमित्र, अंक-1, पृ011।
2. मालविकाग्निमित्र अंक-1, पृ013
3. मालविकाग्निमित्र अंक-1 पृ025
4. चित्रगतायामरशां कास्तिविसंवादशब्दिक में हृदयम्। सम्पृति शिथिलसमाधि मन्ये पेनेयमालिखिता ।। मालविकाग्निमित्र, अंक-2, श्लोक-2
5. विक्रमोर्वशीय अंक-1, श्लोक-5
6. आलेख्य-वानर इव किमसि मन्त्रयान्नाभूत आर्यमाणवकस्तिष्ठति। विक्रमोर्वशीय, अंक-2, पृ033।
7. एष उच्चलित हरिणकेतनस्तस्य राजर्षेः सोमवत्तो रथो दृश्यते। न खलु एषोडकृतार्थो निवर्तिष्यते। विक्रमोर्वशीय अंक- 1 पृ0-10
8. विक्रमोर्वशीय, अंक-2, पृ0 53
9. हृदयमिषुभिः कामसयान्तः सशल्यमिदं सदा कथमुपलभे निद्रां स्वप्ते समागमकारिणीम्। न च सुवदनामालेख्येडपि प्रियामसमाप्य तां मम नयनोरुदवाप्यत्वं सखे न भविष्यति।। विक्रमोर्वशीय अंक-1, श्लोक-10
10. अभिज्ञानशाकुन्तल, अंक-1, पृ0 6
11. अभिज्ञानशाकुन्तल, अंक-1, पृ0 6
12. अभिज्ञानशाकुन्तल, अंक-4, पृ0114
13. अनुपयुक्त भूषणोडय जनः। चित्रकर्मपरिचयेनाङ्गेषु त, आभरणविनियोगं कुर्यः अभिज्ञानकुन्तर, अंक-4, पृ0 128
14. अभिज्ञानशाकुन्तल, अंक-6, श्लोक-229
15. अभिज्ञानशाकुन्तल, अंक-6, श्लोक-21
16. अभिज्ञानशाकुन्तल, अंक-6, श्लोक-230
17. अभिज्ञानशाकुन्तल, अंक-6, श्लोक-14
18. अभिज्ञानशाकुन्तल, अंक-6, श्लोक-15
19. अभिज्ञानशाकुन्तल, अंक-6, श्लोक-17
